

35e anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant

***L'Impact des Technologies Numériques sur la Protection
de l'Enfance : Opportunités et Défis***

(Numéro spécial de la Revue Travail & Développement)

UNICEF

Olfa Hachicha & Zyed Achour*

Institut National du Travail et des Études Sociales

Université de Carthage

12 Février 2026

*** Auteur correspondant**

- ***35^e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), adoptée en 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies***

Le Commentaire général n°25 (2021) du Comité des droits de l'enfant..

Droits concernés

- **Accès** à l'information et à l'éducation numérique.
- **Protection** contre les abus, la surveillance excessive et les contenus nuisibles.
- **Participation** en ligne : droit d'expression, d'association et de jeu

Responsabilités des États

- Garantir l'**inclusion numérique équitable**.
- **Réguler** les entreprises du numérique pour respecter les droits de l'enfant.
- Assurer la **protection des données personnelles** des enfants.

objectifs

- Faire une cartographie des risques encourus par les enfants face aux environnements numériques;
Identifier les opportunités et les défis
- Exposer l'état des lieux des stratégies mises en place pour faire face à ces risques

Méthodologie

- Analyse documentaire approfondie de la littérature scientifique
- Examen des rapports d'experts internationaux (UNICEF, OMS, UE)
- Études de cas nationales et internationales

Axes d'analyse

- Les risques associés aux technologies numériques
- Les stratégies et recommandations de protection

Une Arme à Double Tranchant

Opportunité : Le Droit à la Connexion

L'Observation générale n° 25 (2021) reconnaît l'accès Internet comme un droit essentiel.

- ✓ **Éducation** : Plateformes de formation UNICEF atteignant des millions d'enfants.
- ✓ **Protection** : Applications de signalement en temps réel.
- ✓ **Gestion** : Systèmes de cas informatisés.

Risque : Le Revers de la Médaille

L'omniprésence numérique expose les enfants à des menaces inédites.

- ! Cyberintimidation
- ! Exploitation et abus
- ! Addiction aux écrans

Les Risques Numériques

La Violence Invisible : Cyberintimidation et Impact

Jeunes victimes de cyberintimidation dans le monde (UNICEF, 2023).

Hausse de la victimisation (OMS Europe, 2024)

16 % des adolescents

Le Continuum de la Violence

Les espaces numériques et physiques sont liés. Le harcèlement en ligne aggrave les comportements agressifs hors ligne (Chudal et al., 2021). Conséquences : Dépression, anxiété, isolement.

Prédation et Contenus Toxiques

Exploitation Sexuelle (Grooming)

+70%

Hausse des cas de grooming depuis 2019 (ICMEC, 2023).
32 millions de signalements dans l'UE en 2022.

Exposition à la Violence

Désensibilisation Émotionnelle.
L'exposition répétée augmente les comportements agressifs (Donnerstein, 2013).

Déficit de Jugement

67 %

Des adolescents peinent à identifier les Fake News (UNESCO, 2023).

Santé Publique : La Crise des Écrans

Source : Rapport 'Enfants et écrans' (France, Avril 2024)

10 Écrans

(Moyenne par foyer)

4 Heures/Jour

(Enfants)

7 Heures/Jour

(Adolescents)

La Réponse de l'UNICEF : Adapter les Droits au Code

1989 : Convention relative aux droits de l'enfant (CDE)

2021 : Observation Générale N° 25

Le Rôle de l'UNICEF :

Passer d'une protection réactive à une construction proactive.

Cadre Juridique :

Oblige les États à protéger les enfants en ligne (vie privée, non-exploitation) avec la même rigueur que hors ligne.

Le Cadre Stratégique Mondial : Le Modèle INSPIRE

Développé par l'UNICEF, ce modèle est le plan directeur utilisé par les gouvernements pour structurer la réponse nationale face aux menaces numériques.

Agir par la Preuve : Global Kids Online

Initiative de Recherche UNICEF

- **Collecte de Données** : Statistiques fiables sur l'usage réel.
- **Orientation Stratégique** : Guider les politiques publiques par les faits.
- **Équilibre** : Promouvoir une utilisation sûre sans restreindre l'accès.

“On ne peut combattre ce que l'on ne mesure pas.”

Cadres Législatifs : Vers une Régulation Internationale

Digital Services Act (DSA) - UE (2023)

- Interdit la publicité ciblée pour mineurs.
- Exige l'évaluation des risques systémiques.
- Impose la vérification d'âge.

Online Safety Act - Royaume-Uni (2023)

- **Objectif** : Endroit le plus sûr en ligne.
- Sanctions lourdes pour non-conformité.

Plaidoyer UNICEF : Harmonisation mondiale pour éviter une fracture numérique de la protection.

La Première Ligne de Défense : Éducation et Parentalité

UNICEF & Google Digital Parenting Academy (2023)

Objectif : Ressources pour gérer la sécurité en ligne.

Stratégie :

- Intégration de la littératie numérique à l'école (Modèle Finlande).
- Dépasser le filtrage : Enseigner l'esprit critique.
- Utilisation éthique des outils de contrôle parental.

Collaboration Multi-Acteurs : Une Réponse Mondiale

- **L'Alliance** : Partenariat mondial pour mettre fin à la violence envers les enfants (ODD 16.2).
- **Action Nationale** : Modèle adopté par 42 pays (Ex: Tunisie, Décret-loi n° 2022-54).
- **Technologie** : Microsoft Project Artemis (IA pour détection).

Actions Stratégiques : La Feuille de Route

LÉGISLATION

Adapter les lois (DSA) et réguler la publicité ciblée.

ÉDUCATION

Littératie numérique scolaire et formation parentale.

TECHNOLOGIE

IA pour la détection et filtrage éthique (Safety by Design).

COLLABORATION

Partenariats Public-Privé et coopération Interpol.

Au-delà de la Protection : L'Autonomisation

- **Message Clé** : Ne pas seulement interdire, mais donner aux enfants les compétences pour naviguer en sécurité.
- **Conclusion** : Protéger les enfants en ligne est l'indicateur clé de notre engagement envers les générations futures.

Garantir un espace numérique sûr, éthique et propice au développement de chaque enfant est une responsabilité collective.

**Merci de votre
attention**

Enfance et Numérique : Protéger les Droits dans un Monde Connecté

À l'occasion du 35e anniversaire de la CIDE, l'UNICEF analyse l'impact du numérique. L'accès est un droit, mais expose à des menaces inédites, nécessitant une réponse proactive.

L'Urgence des Risques (Le Revers de la Médaille)

STATISTIC:
1 enfant sur 3 est victime de cyberintimidation.
Hausse constante de la victimisation atteignant 16 % des adolescents en 2024.

KEY_FINDING:
Une crise de santé publique liée aux écrans.
Les enfants passent en moyenne 4h/jour sur les écrans (7h pour les adolescents).

STATISTIC:
+70 % de cas d'exploitation sexuelle (Grooming).
Une augmentation massive des signalements depuis 2019, avec 32 millions de cas dans l'UE.

Comparaison de l'impact cognitif et physique

Cognitif
Baisse de l'attention et de la mémoire

Physique
Troubles de la vision, du sommeil et risque d'obésité

Social
Cyberhétéro-agressivité, dépression et isolement.

La Feuille de Route pour la Protection

DEFINITION:
L'Observation Générale n°25 (2021).
Cadre juridique obligeant les États à protéger les droits en ligne avec rigueur.

PROCESS_STEP:
Le Modèle INSPIRE de l'UNICEF.
Un plan directeur en 7 piliers (Lois, Normes, Éducation, etc.) pour structurer la réponse nationale.

SUPPORTING_FACT:
Éducation et Parentalité Numérique.
Dépasser le simple filtrage pour enseigner l'esprit critique via la Digital Parenting Academy.

Présentation des cadres législatifs internationaux récents

Digital Services Act (DSA)
Interdiction de la publicité ciblée pour les mineurs

Online Safety Act
Sanctions lourdes en cas de non-conformité.